

Раздел V

ЖИВОТНОВОДСТВО И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

УДК 636.2.034:271

DOI 10.5281/zenodo.20542601

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКСТЕРЬЕРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ THE INFLUENCE OF THE GENOTYPE ON MILK PRODUCTIVITY AND THE EXTERNAL AND CONSTITUTIONAL FEATURES OF YAROSLAVL COWS

М.В. Абрамова, М.С. Стефаниди, А.В. Коновалов
M. V. Abramova, M.S. Stefanidi, A. V. Konovalov
ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ», Ярославль
FSBEIHE «Yaroslavl SAU», Yaroslavl
E-mail: abramova@yarcx.ru

Аннотация. В статье представлены результаты оценки экстерьерных особенностей коров ярославской породы, полученных при чистопородном разведении и скрещивании с голштинской породой. Установлено, что чистопородные ярославские коровы уступают голштинизированным по удою и содержанию жира в молоке, но превосходят их по содержанию белка. Экстерьер голштинизированных коров характеризовался большим ростом, глубокой грудью, удлинённым туловищем. Выявлена положительная взаимосвязь молочного типа с удоем, обхватом груди и высотой в холке у коров обоих генотипов.

Abstract. The article presents the results of an assessment of the exterior features of the Yaroslavl breed cows obtained by purebred breeding and crossing with the Holstein breed. It has been established that purebred Yaroslavl cows are inferior to Holstein cows in milk yield and fat content in milk, but they are superior in protein content. The exterior of Holstein cows was characterized by large stature, deep breasts, and elongated torso. A positive relationship of the dairy type with milk yield, breast circumference and withers height in cows of both genotypes was revealed.

Ключевые слова: Ярославская порода, экстерьер, индексы телосложения, молочная продуктивность, корреляция.

Keywords: Yaroslavl breed, exterior, body indexes, milk productivity, correlation.

ВВЕДЕНИЕ

Российское животноводство стремится к интенсификации и созданию рентабельных, адаптированных стад. Это достигается интродук-

цией коммерческих пород и улучшением аборигенных [1-3].

Ярославская порода крупного рогатого скота отличается адаптивностью, устойчивостью к болезням, высоким качеством молока. Разведение породы осуществляется с использованием чистопородного разведения и скрещивания с голштинской породой. Помесные животные продуктивнее и крупнее.

Экстерьерная оценка характеризует тип животного и его продуктивность, продлевая период использования высокопродуктивных особей и повышая рентабельность [4,5].

Актуальны исследования по выявлению животных с желаемым типом телосложения и адаптацией к промышленным технологиям.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в условиях ООО «Агрофирма Земледелец», Ярославской области в 2025 году. Объектом исследования являлись чистопородные и голштинизированные коровы ярославской породы в количестве 20 голов. Методы исследования – традиционные зоотехнические [6].

Измерение и балльную оценку проводили на 2–3 месяце третьей лактации по общепринятым методикам и в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 28 октября 2010 г. № 379 «Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности».

Расчет индексов телосложения проводился с использованием стандартных формул [7]. Молочную продуктивность учитывали за 305 дней третьей лактации.

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа, визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В таблице 1 представлены показатели продуктивных и экстерьерных особенностей коров по третьей лактации в зависимости от генотипа. Наряду с чистопородными животными в стаде получен большой массив животных с кровностью по голштинской породе менее 50 %, средняя доля кровности в этой группе составила 25,5 %.

Таблица 1. Продуктивность и промеры коров разных генотипов

Показатели	Генотипы		Различие с чистопородными ярославскими
	чистопородные	голштинизированные	
Поголовье коров, гол.	10	10	-
Удой за 305 дней третьей лактации, кг	6050±357	6343±452	293,5
Массовая доля жира, %	3,86±0,10	4,14±0,16	0,28
Массовая доля белка, %	3,26±0,06	3,11±0,07	-0,15
Живая масса, кг	509±11,2	491,7±11,3	-17,6
Высота в крестце, см	134,6±1,12	135,1±1,18	1,1
Высота в холке, см	131,1±1,25	130,0±1,12	1,1
Косая длина туловища, см	163,6±1,91	164,0±2,07	2,6
Обхват груди, см	196,0±1,67	196,8±1,82	1,7
Глубина груди, см	74,3±1,13	75,3±1,0	1,0
Обхват пясти, см	19,2±0,20	19,4±0,28	0,3

Следует отметить, что статистически значимых различий как по продуктивным признакам, так и по промерам экстерьера между изучаемыми группами животных установить не удалось. Коровы хозяйства достаточно широкогруды и костисты. Чрезмерная костистость связана с отрицательной взаимосвязью обхвата пясти и индекса костистости с удоем у чистопородных коров. В выборке данный промер со значением 20 см и более имеют 70% чистопородных коров. По высоте в холке они соответствуют типу ярославской породы. У чистопородных коров значения промера высота в холке варьируют в пределах 124-135 см, у голштинизированных – 128-135 см, соответственно.

Однако, чистопородные коровы превосходили своих сверстниц по массовой доле белка (0,15 абс.%), живой массе (17,6 кг). Голштинизированные коровы имели несколько большие показатели промеров экстерьера, удой (293,5 кг) и массовую долю жира (0,28 абс.%).

Для оценки породного типа стада и выявления отклонений от желаемого молочного типа нами были рассчитаны индексы телосложения (табл. 2).

Таблица 2. Показатели индексов телосложения коров разных генотипов, %

Индекс телосложения	Генотип	
	чистопородные	голштинизированные
Длинноногости	43,3±0,9	42,1±0,6
Растянутости	124,9±1,8	127,5±2,2
Сбитости	120,0±1,9	119,5±2,1
Массивности	149,6±2,0	150,8±1,2
Костистости	14,7±0,2	14,9±0,3

Из таблицы 2 видно, что более низкое значение индекса длинноногости у голштинизированных животных указывает на то, что туловище у них более растянуто, чем у чистопородных ярославских коров, у которых пропорции смещены в сторону большей высоты.

Наибольшее различие между группами наблюдается по индексу растянутости, различие составляет 2,6 см в пользу голштинизированных коров. Животные выборки имеют близкие значения обхвата груди и косой длины туловища, поэтому индекс сбитости у них отличается незначительно.

Установлено, что оба генотипа обладают хорошей и схожей массивностью телосложения и крепостью костяка. Статистически значимых различий между группами по индексам массивности и костистости не установлено. Это свидетельствует о том, что голштинизация ярославского скота в данном стаде не привела к нежелательному утончению костяка, что могло бы сказаться на крепости конечностей и продолжительности хозяйственного использования.

Нами установлены следующие взаимосвязи промеров экстерьера и удоя за 305 дней третьей лактации у голштинизированных коров: слабые положительные – удоя с косой длиной туловища; надоя с обхватом пясти (0,297; 0,190 соответственно). У ярославских чистопородных коров – слабая отрицательная взаимосвязь надоя с обхватом пясти (-0,166). Наблюдается слабая положительная взаимосвязь с индексом длинноногости (0,248; 0,243) и отрицательная слабая и средняя с индексами длинноногости и костистости (-0,250; -0,503) у чистопородных ярославских коров. У голштинизированных коров – слабая положительная взаимосвязь с индексами длинноногости, растянутости и костистости. Также прослеживается слабая отрицательная корреляция удоя с индексом сбитости (-0,321). Большинство взаимосвязей носит противоречивый

характер, но есть и общие закономерности. У чистопородных ярославских коров и голштинизированных помесей можно вести дальнейшую работу по развитию груди и длине туловища, учитывая средние показатели промеров обхвата груди и косой длины туловища в группах.

Балльная оценка молочного типа у коров обеих групп показала, что средний балл у чистопородных животных составил 82,2, а у помесных 81,7 балла. Результаты оценки корреляционных зависимостей молочного типа коров и продуктивных и экстерьерных признаков представлены на рисунке 1.

Примечание: У – удой за 305 дней третьей лактации, кг;

МТ – молочный тип, балл; ВХ – высота в холке, см;

ОГ – обхват груди, см; ОП – обхват пясти, см

Рисунок 1. Коэффициенты корреляции надоя и промеров тела коров с оценкой молочного типа

На рисунке 2 виден характер взаимосвязей надоя и промеров с оценкой молочного типа. Основные параметры телосложения (крупность, развитие грудной клетки, развитие костяка) имеют положительную направленность, за исключением костистости. Это подтверждает, сделанный ранее вывод, о наличии в выборке костистых коров и это отрицательно сказывается на оценке молочного типа. Средние положительные взаимосвязи получены по удою и промеру обхвата груди с оценкой молочного типа как у чистопородных ярославских коров, так и голштинизированных помесей. Это свидетельствует о том, что коровы обеих групп имеют выраженный молочный тип и предпочте-

ние при оценке отдается коровам с хорошим объемом грудной клетки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При оценке молочной продуктивности коров стада ООО «Агрофирма Земледелец» установлено, что чистопородные ярославские животные уступают голштинизированным по удою и массовой доле жира, однако превосходят по массовой доле белка. При этом голштинизация ярославского скота в данном стаде не привела к высокому росту надоев, но вызвала снижение белкомолочности. Это важный фактор для племенной работы, указывающий на необходимость тщательного отбора при использовании метода возвратного скрещивания.

Голштинизированные коровы демонстрировали более высокие показатели высоты в крестце, глубине груди. Они имели более удлиненное туловище и больший обхват пясти.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амерханов Х.А. Сохранение и развитие генофондных пород сельскохозяйственных животных – основа продовольственной независимости России / Х.А. Амерханов // Молочное и мясное скотоводство. 2022. №6. С. 3-5.

2. Багиров, В. А. Современное состояние и мировой опыт сохранения генетических ресурсов сельскохозяйственных животных / В. А. Багиров, Н. А. Зиновьева // Успехи наук о животных. – 2024. – № 1. – С. 5-24.

3. Сохранение генетических ресурсов сельскохозяйственных животных / Ю. А. Столповский, С. В. Бекетов, Е. В. Солоднева, С. Б. Кузнецов // Главный зоотехник. – 2024. – № 3(248). – С. 3-18. – DOI 10.33920/sel-03-2403-01.

4. Абрамова, М. В. Морфологические и продуктивные особенности ярославского скота в зависимости от генотипа и типа конституции / М. В. Абрамова, М. С. Стефаниди, А. В. Коновалов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2025. – № 6(116). – С. 334-343. – DOI 10.37670/2073-0853-2025-116-6-334-343.

5. Сравнительная характеристика коров ярославской породы различных регионов Российской Федерации / С. В. Зырянова, М. В. Абрамова, М. О. Селимян, Н. И. Абрамова // АгроЗооТехника. – 2025. – Т. 8, № 2. – DOI 10.15838/alt.2025.8.2.6.

6. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025625632 Российская Федерация. Экстерьерные особенности ярославских чистопородных и помесных коров хозяйств Ярославской области : заявл. 25.11.2025 : опубл. 02.12.2025 / Е. Г. Скворцова, О. В. Филинская, М. С. Стефаниди [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный аграрный университет».

7. Чижик, И.А. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1979. – 376 с.